

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH
NORSIVA
180101110552**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan:

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti

- duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Sifat utama dari divisi Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (stobilus) atau pada tangkai diantara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistilum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia)
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

1. Sub divisio Cycadophytina.

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Contohnya: pakis haji (*Cycas rumpii* Miq.)

Gambar 1. Pakis Haji Strobilus Jantan
(Sumber Agamnp, 2018)

Gambar 2. Pakis Haji Strobilus Betina
(Sumber Agamnp, 2018)

Gambar 3. Pakis Haji (*Cycas rumpii* Miq.)
(Sumber Agamnp, 2018)

2. Sub divisio Pinophytina.

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrombili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conoferopsida. Contohnya: Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

Gambar 4. Pinus Strobilus jantan
(Sumber Agamnp, 2018)

Gambar 5. Pinus Strobilus Betina
(Sumber Agamnp, 2018)

3. Sub divisio Gnetophytina.

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales. Contohnya: Melinjo (*Gnetumgneon* L.)

Tumbuhan yang termasuk ke dalam Pinophyta mempunyai peran penting secara ekonomis, menarik secara biologi, dan sangat familiar diantara semua tumbuhan. Pinophyta banyak yang memanfaatkan kayunya sebagai tanaman hias, sumber makanan, dan pengobatan.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Ferry, 2012)

b. Batang pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Permukaan batang

(Sumber: Ferry, 2012)

c. Daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. Helai daun
- b. Ujung daun

(Sumber: Ferry, 2012)

d. Bunga pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

2) Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Ferry, 2012)

e. Biji pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Biji

b. Kulit

2) Literatur

Keterangan :

a. Biji

b. Kulit

(Sumber: Ferry, 2012)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

a. Akar pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

(Sumber: Mega, 2017)

b. Batang pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

(Sumber: Mega, 2017)

c. Daun pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal daun

b. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal daun

b. Ujung daun

(Sumber: Mega, 2017)

d. Bunga pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

2) Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Mega, 2017)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Akar melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

2) Literatur

Keterangan :

a. Ujung akar

b. Pangkal akar

(Sumber: Dosenpertanian.com, 2013)

b. Batang melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Batang

2) Literatur

Keterangan :

a. Batang

(Sumber: Dosenpertanian.com, 2013)

c. Daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Pangkal daun

b. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan :

a. Pangkal daun

b. Tangkai daun

(Sumber: Dosenpertanian.com, 2013)

d. Bunga melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

2) Literatur

Keterangan :

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Dosenpertanian.com, 2013)

f. Buah melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. Kulit

b. Biji

2) Literatur

Keterangan :

a. Kulit

b. Biji

(Sumber: Dosenpertanian.com, 2013)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar, bekas daun	Kasar, beralur dan retak-retak	Kasar
	Alat-alat lain			
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis	Bangun Jarum	Bangun jorong
	Pangkal daun	Runcing	Runcing	Tumpul
	Ujung daun	Runcing	Berduri	Runcing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Menyirip	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Licin	Licin	Licin
	Warna daun	Hijau tua	Hijau tua	Hijau tua
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	-
	Alat lain	-	-	-
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Famili	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, pakis haji atau *Cycas rumphii* Miq. merupakan tumbuhan yang berhabitus atau tipe batang perdu karena pada pertumbuhannya tinggi batang kurang dari 6 m, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari pakis haji berupa serabut karena banyak anak-anak akar. Berdasarkan dari hasil pengamatan sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial) karena pertumbuhan batang didominasi oleh kuncup ujung dan kuncup lateral, bentuk batangnya bulat, arah tumbuhnya tegak lurus, permukaan pada batangnya kasar dan terdapat bekas-bekas daun yang terlihat jelas.

Tata letak daun pada pakis haji yaitu roset batang dikarenakan susunan daun yang melingkar dan rapat berlimpitan pada batang, bagian daunnya lengkap (memiliki pelepah, tangkai daun, dan helai daun), bentuk bangun daunnya garis dan memiliki pangkal daun yang runcing. Ujung daunnya runcing, pada tepi daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Daun bertekstur licin dan warna daun hijau tua. Sifat bunga pakis haji adalah bunga majemuk bertipe strobilus betina dan jantan, dengan sifat buah adalah semu karena buah yang terbentuk dari bakal buah

beserta bagian lain pada bunga yang menjadi bagian utama dari buah tersebut.

Menurut (Ferry, 2012) tumbuhan pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) berupa pohon dengan ketinggian \pm 6 m. Sistem perakaran *Cycas rumphii* Miq. memiliki sistem perakaran serabut (*radix adventicia*), berwarna kuning kecoklatan. Batangnya tidak bercabang, bentuk percabangannya monopodial, batang berbentuk bulat (teres), arah pertubuhan tegak lurus (*erectus*), permukaan batang kasar berwarna coklat kehijauan, pada kulit batang terdapat saluran lendir. Daun merupakan daun tunggal, bangun daunnya berbentuk berbagi menyirip (*pinnatipartitus*), tulang daun sejajar (*rectinervis*), tepi daun rata (*integer*), duduk daun roset batang. Bunganya termasuk tumbuhan berkelamin terpisah berumah dua (*unisexualis dioecus*), yang terdiri dua daun sporofil, yaitu mikrosporofil dan makrosporofil terdapat dalam strobilus. Makrosporofil (strobilus betina) terdapat biji biji tumbuh disampingnya, berbentuk seperti keris, terdiri dari dua ovulum atau lebih terdapat pada tepi permukaan *carpellum*. Mikrosporofil (strobilus jantan) berupa ruang besar yang tumbuh di ujung batang dan tersusun rapat, terdapat mikrosporangium dan mikrospora. Bunga berbentuk bulir dengan petiolus pendek dan berwarna kecoklatan. Biji terdapat pada permukaan daun buah (*carpellum*) bentuknya bulat. Biasanya berwarna hijau dan coklat.

Menurut penelitian (Pratiwi, 2007) strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir *carpellum*. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaannya tersusun rapat berkayu, dipermukaannya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan *carpellum* dan biji berbentuk bulat. Struktur reproduksi *Cycas* mirip dengan tumbuhan konifer, tetapi bersifat diecis. Artinya, runjung jantan dan betina pakis berada pada dua tumbuhan yang berbeda.

Berdasarkan Penelitian (Tjitsosoepomo, 2007) *Cycas rumphii* Miq. (pakis haji) habitusnya menyerupai palma, berkayu, atau tidak sedikit bercabang, teras besar, dan korteks tebal. Penebalan sekunder kadang-kadang disebabkan oleh beberapa kambium yang membentuk lingkaran. Daun tersusun dalam roset batang, berbagi menyirip atau menyirip. Yang masih muda tergulung seperti daun paku. Sporofil tersusun dalam strobillus. Arah tumbuh batangnya tegak lurus dengan pola percabangan monopodial. bentuk batang bulat (teres). Daun termasuk daun majemuk menyirip (paripinnatus). anak daun menyirip (pinervis) duduk daun roset batang. Pada daun yang masih muda menggulung seperti pada daun paku. Bunga termasuk monoecus.

Aspek Botani

Diantara manfaat pakis haji menurut (Ferry, 2012) adalah meredakan sakit perut. Sakit perut merupakan salah satu jenis gangguan pencernaan yang sering menyerang tubuh manusia. Gangguan pencernaan ini ternyata dapat diatasi dengan menggunakan tanaman pakis haji. Tanaman ini diketahui memiliki kandungan yang dapat berfungsi sebagai obat pencahar. Sehingga permasalahan seperti bakteri ataupun virus yang menyebabkan perut menjadi sakit, terbuang melalui sistem pembuangan. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa konsumsi dari tanaman pakis haji sangat baik untuk mengobati sakit perut. Anda dapat mengonsumsinya dengan cara merebus, ataupun diolah menjadi jus. Keduanya sama bermanfaat untuk sistem pencernaan. Diharapkan kandungan dalam tanaman pakis haji ini pun dapat menyelesaikan berbagai masalah pencernaan lainnya. Kandungan utama dari tanaman pakis adalah vitamin A. Vitamin A merupakan vitamin yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mata seseorang. Mata yang sehat adalah mata yang tercukupi kebutuhan vitamin A ini. Konsumsi dari tanaman pakis haji ini pun dapat dibandingkan dengan konsumsi dari wortel, dari sisi manfaatnya untuk menjaga kesehatan mata. Berbagai manfaat lain pun dapat dihasilkan dari konsumsi tanaman pakis haji ini. Selain karena mata dapat terjaga

dengan sehat pun, kelainan mata seperti minus, plus, dan silinder dapat dicegah dengan efektif. Konsumsi tanaman pakis haji ini sebagai sayur mayur dalam konsumsi makanan dengan rutin.

Kunci Determinasi :

Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.) : 1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7a-8-8a—family Cycadaceae.

Jabaran dari kunci determinasi dari *Cycas rumphii* Miq, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat tumbuh atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak ada di dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas 6
- 6b. dengandaun yang jelas7
- 7a. tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan memiliki berkas yang terdiri dari lingkaran, kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau bulat kipas.....8
- 8a. Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut, bunga jantan atau bunga betina berada di ujung. Karang bunga, juga pada bunga yang masih muda, tidak diselamatkan oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom **14.Cycadaceae.**

Fam 14. Cycadaceae

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbentuk tiang, dimana pada ujungnya daun berjejal-jejal rapat. Daun menyirip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, terkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantong butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah

yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1-4 bakal biji besar.

1. *Cycas*

Pohon bercabang atau tidak; tinggi 1-6 m. batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam; anak daun sangat banyak, yang engah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal 15 cm, makin ke atas menyempit kuat; benang sari tersusun dalam spiral, berbentuk baji, berakhir pada ujung yang membengkok, panjangnya 3-12 mm, yang teratas steril. Kerucut betina terminal; panjang daun buah 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, panjang 4-6 cm, coklat oranye. Tepi pantai, jarang di pedalaman, juga menjadi tanaman hias. *Pakis haji*, Ind, S, *Pakis dongol*, J.

Cycas rumphii miq.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jugh & De Vr.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Famili	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkussi</i> Jugh & De Vr

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, pinus atau (*Pinus merkussi* Jugh & De Vr.) merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon berkayu karena dalam pertumbuhannya batang bias mencapai tinggi lebih dari 6 m, periodisitasnya

merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari pinus berupa tunggang karena hanya ada satu akar utama dan akarnya sangat kuat menopang tanaman. Berdasarkan dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial) atau terlihat batang utama suatu tanaman, bentuk batangnya bulat, arah tumbuhnya tegak lurus, permukaan pada batangnya kasar, beralur karena pada permukaan batang terdapat alur-alur yang jelas dan retak-retak.

Tata letak daun pinus adalah tersebar, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki upih, bentuk daunnya bangun jarum karena bentuknya kecil menyerupai jaum. Ujung daunnya runcing berduri tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Sifat bunga pinus adalah bunga majemuk bertipe strobilus betina dan jantan, dengan sifat buah adalah semu karena buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga yang menjadi bagian utama dari buah tersebut.

Menurut penelitian (Mega, 2017) pohon pinus memiliki akar tunggang dengan sistem perakaran yang cukup dalam dan kuat sehingga dapat tumbuh di tanah yang dalam/tebal dengan tekstur tanah ringan sampai sedang. Jenis pinus ini juga tidak memiliki syarat tinggi untuk jenis tanah tempat tumbuhnya karena pohon pinus dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah bahkan pada tanah dengan pH asam. *Pinus merkusii* dapat tumbuh di berbagai ketinggian tempat, namun tempat tumbuh terbaik bagi jenis pohon pinus ini berada pada ketinggian tempat antara 400-2000 mdpl. Pohon pinus yang ditanam pada ketinggian tempat kurang dari 400 mdpl akan menyebabkan pertumbuhannya tidak optimal karena suhu udara yang terlalu tinggi. Selain itu, pertumbuhan pohon pinus yang ditanam di ketinggian tempat lebih dari 2000 mdpl juga tidak akan optimal karena terhambatnya proses fotosintesis.

Pohon *Pinus merkusii* dapat tumbuh hingga tingginya mencapai 20-40 meter dengan diameter 70-90 cm, bahkan pada pohon pinus yang sudah tua diameter pohon dapat mencapai 100-145 cm. Batang bebas cabang

pohon pinus sekitar 2-23 meter. Pada kondisi tegakan tertutup bentuk batang pohon pinus akan lurus, namun pada kondisi tegakan terbuka/jarang batangnya akan bengkok. Batang pohon pinus tidak berbanir dan memiliki kulit batang relatif bertekstur kasar serta beralur dalam. Kulit batang pohon pinus ini berwarna coklat kelabu hingga coklat tua dan tidak mudah mengelupas. Daun pohon pinus berbentuk jarum dan pada bagian pangkalnya terdapat sarung sisik yang mengelilingi dua daun jarum. Panjang daun pohon pinus kurang lebih 10-20 cm. Pohon pinus berbunga (membuat strobilus) dan berbuah sepanjang tahun, terutama bulan Juli-November. Bunga jantan seperti bulir tertumpuk pada pangkal tunas muda, sedangkan bunga betina terkumpul pada ujung tunas muda dalam jumlah yang sedikit. Biji pohon pinus yang baik memiliki warna kulit kering kecoklatan dan berbentuk bulat padat serta tidak berkerut. Buah pohon pinus sendiri berbentuk kerucut. Tajuk pohon pinus memiliki bentuk yang khas yaitu berbentuk kerucut, tidak terlalu lebar dan agak rapat pada pohon yang muda, sedangkan pada pohon yang tua bentuk tajuknya seperti limas dan agak jarang.

Menurut (Tjitsosoepomo, 2007) pinus memiliki daur hidup yang khas, pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut (strobillus). Strobillus tersebut merupakan tempat sporangium (mikrosporangium dan makrosporangium) yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora (sel jantan) membelah menghasilkan serbuk sari (bersel 4) yang akan dilepaskan ke udara. Sementara itu, sel telur yang bersal dari pembelahan megaspora juga terbentuk pada strobillus betina.

Setelah serbuk sari menempel pada strobillus betina maka terjadi perkecambahan serbuk sari. Serbuk sari membentuk buluh atau tabung serbuk sari yang tipis, dengan membawa inti sperma menuju sel telur (dapat memakan waktu satu tahun). Selanjutnya, inti sperma bersatu dan melebur membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dengan mengambil makanan dari endosperm. Pada saat itu, biji membentuk struktur tambahan

berupa sayap tipis. Satu tahun kemudian, kerucut betina melepaskan bijinya satu persatu. Biji-biji yang bersayap tersebut menyebar ketempat-tempat lain (terbang) dengan bantuan angin. Jika biji sampai pada tempat yang sesuai maka terjadi perkecambahan biji, sehingga akan terbentuk tumbuhan yang baru.

Aspek Botani

Kulit pohon pinus dan daun jarumnya menurut penelitian (Mega, 2017) mengandung banyak vitamin C. Pohon pinus juga sarat akan antioksidan. Setelah diolah menjadi obat, ekstrak pohon pinus dapat memperlancar peredaran darah, menghilangkan rasa nyeri di lutut, dan obat untuk meningkatkan daya ingat pada lanjut usia. Mengurangi stress, penelitian di Universitas Kyoto Jepang menunjukkan bahwa berjalan-jalan di hutan pinus selama 15 menit per hari mampu menurunkan stres. Jika kita sulit menemukan hutan pinus, maka dapat diganti dengan menggunakan minyak esensial pinus atau cemara. Aroma pinus juga dapat menenangkan emosi. Sembuhkan bronchitis, kemampuan pinus tak hanya untuk menenangkan diri, tetapi juga bisa meredakan pilek, sinus, sesak napas, dan bronchitis. Caranya mudah, tambahkan tiga tetes minyak esensial pinus pada semangkuk air panas. Kemudian tutupi kepala dengan handuk, dan hirup aroma pinus melalui hidung dan mulut. Redakan nyeri otot, minyak pinus juga bisa digunakan untuk meredakan nyeri otot. Caranya, tambahkan lima tetes minyak pinus dengan dua sendok minyak sayur. Lalu, pijatkan pada bagian otot tubuh yang nyeri.

Kunci Determinasi :

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr) : 1b-2-2b-3-3a- 13.famili Pinacea.

Jabaran kunci determinasi dari pinus, yaitu :

1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2

2b. tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3

3a. Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helaian pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh

.....**13. Pinaceae**

Fam 13. Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun berbentuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu telanjang. Bunga jantan mirip untai. Benang sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari 2, menggantung di bawah perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral; rangkap: yang dinamakan sisik penutup dan yang di atas dinamakan sisik buah. Sisik penutup serupa selaput, kerap kali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap sesisi dan kerap kali miring.

1. Pinus

Pohon, tinggi 20-40 m. daun dalam berkas dua. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang serupa selaput tipis panjangnya 0,5 cm. panjang bunga jantan 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, silindris, dan sedikit, dan sedikit berbangun telur, kerap kali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajar genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah 7-10 cm. biji pipih berbentuk bulat telur, panjang 6-7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman daerah Sumatra, di Jawa kadang-kadang ditanam. *Sumatraanse den, N.*

Pinus merkusii Jung. & De Vr.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Famili	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.
(Sumber Cronquist, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan, melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan yang bertipe habitus pohon berkayu karena pada pertumbuhannya batang bisa mencapai tinggi lebih dari 6 meter, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial) yang artinya melinjo dapat meneruskan kehidupan setelah reproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dengan waktu lebih dari dua tahun, akar dari melinjo berupa tunggang karena terdapat akar utama yang menopang tumbuhan. Dilihat dari hasil pengamatan, sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial) yaitu terdapat batang/cabang utama dalam satu tumbuhan, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar.

Tata letak daun pada pohon melinjo berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun, bentuk daunnya bangun jorong karena perbandingan antara panjang dan lebar daun 1,5-2:1 dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya runcing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua dan sifat buah melinjo adalah sejati tunggal yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja.

Menurut (dosenpertanian.com, 2013) biji melinjo terbuka, lapisan luar keras, selaput dalam dilindungi dengan tandan bunga yang berdaging, biji berwarna hijau muda kalau belum matang dan sudah matang akan berwarna kemerahan tua. Tanaman melinjo memiliki biji terbuka dengan lapisan luar yang keras dan memiliki selaput pelindung dengan tandan bunga yang berdaging. Biji tanaman melinjo berwarna hijau muda jika belum matang dan berwarna merah pekat jika sudah matang atau tua. Biji melinjo diselubungi oleh mantel yang terdiri atas integumen luar yang menjadi keras dan tenda bunga yang berdaging. Bijinya mempunyai tiga lapisan kulit yaitu kulit luar (sarcotesta) biasanya tebal berdaging dan pada waktu muda berwarna hijau kemudian berubah menjadi kuning dan akhirnya menjadi merah. Kulit tengah (sclerotesta) yaitu suatu lapisan yang keras dan berkayu yang menyerupai kulit dalam (endokarpium) pada buah batu. Kulit ketiga yaitu kulit dalam (abdotesta) yang biasanya tipis seperti selaput sehingga seringkali melekat pada inti biji. Menurut Gembong Tjitrosoepomo dalam bukunya yang berjudul morfologi tumbuhan, buah melinjo merupakan buah yang tidak tertutup oleh karpelum yaitu tumbuhan biji telanjang yang mempunyai tiga lapisan kulit.

Melinjo merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua (dioecious, ada individu jantan dan betina). Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Batangnya kokoh dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung tumpul. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging. Akar tunggang, merayap kepermukaan, berwarna kecoklatan hingga abu – abu gelap, dan juga dalam menembus dengan kedalam tanah 3-5 meter bahkan lebih. Perakaran ini bermanfaat untuk menyokong tanaman agar lebih kuat dan membantu menyerap unsur air dalam tanah.

Batang melinjo menurut (Kurniawan, 2018) berbentuk bulan memanjang, dengan diameter 10-20 cm bahkan lebih, tumbuh tegak dengan

panjang mencapai 15 – 20 m, permukaan batang merata. Batang juga memiliki percabangan monopodial yaitu batang terlihat jelas, besar dan panjang pertumbuhan cabangnya. Daun tunggal, berbentuk bulat oval dan terdiri dari beberapa helai daun, tepi merata, daun duduk saling berhadapan, dan memiliki pertulangan menyirip. Selain itu, bagian dalam daun akan memiliki serabut halus berwarna keputihan. Bunga tidak sempurna, terpisah antara bunga jantan dan betina. Bunga jantan ini terdiri dari benang sari, dan bunga betina terdiri dari karangan bulir. Biasanya dalam penyerbukan ini tidak dilakukan secara langsung, namun tetapi memerlukan bantuan dari angin maupun hewan sekitarnya.

Aspek Botani

Kandungan antioksidan buah melinjo menurut (Kurniawan, 2018) bisa membantu meningkatkan daya ingat. Hal ini terjadi karena pohon melinjo adalah salah satu jenis pohon yang termasuk dalam tanaman Ginkgo atau tanaman yang memang bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat. Buah melinjo bisa memperkuat daya ingat karena bisa mendukung pertumbuhan sel-sel aktif dalam otak dan darah. Ekstrak yang dihasilkan dari buah melinjo banyak mengandung flavonoid dan antioksidan alami. Bahan-bahan ini bisa menjadi pengawet alami yang sangat baik untuk mengawetkan makanan tertentu. Manfaat buah melinjo untuk kesehatan bisa mengurangi potensi perkembangan bakteri dan jamur pada makanan. Bahkan olahan dari melinjo tidak membutuhkan bahan pengawet dan tetap bisa bertahan lama tanpa berjamur atau rusak. Ketika urin tidak lancar maka semua sistem kemih bisa menghadapi masalah. Ada berbagai penyebab seperti bakteri dan sistem kemih yang memang tidak lancar. Untuk mengatasi hal ini maka bisa mengonsumsi buah melinjo. Namun jika tidak efektif maka bisa mencoba menggunakan uap dari buah melinjo yang direbus.

Kunci Determinasi :

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) : 1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14b-16-16a-239-239b-243-243b-244-244b-248-248b-249-249a-15- family Gnetaceae.

Jabaran kunci determinasinya, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4
- 4b. tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6
- 6b. Dengan daun yang jelas7
- 7b. bukantumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.... 9
- 9b. tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong ke atas 12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13
- 13b. tumbuh-tumbuhan bentuk lain14
- 14b. Semua daun duduk berhadapan16
- 16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangan menyirip rangkap (golongan 10).....239
- 239b. tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....243
- 243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain244
- 244b. Susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar248
- 248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala249

249b. Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau**15. Gnetaceae**

Fam 25. Gnetaceae

Pohon atau liana. Ranting pada ruas memberbesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan, kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2. Bulir betina dengan karangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2 selubang; selubang terbuar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu: buah buni atau buah batu.

1. *Gnetum*

Pohon, tinggi 5-22 m. Daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerapkali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm; karangan bunga 5-8; bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm; karangan bunga 3-8, berbunga 5-12 buah. Buah duduk, pada waktu masak merah tua indah, panjang 2-2,5 cm, eliptis atau bentuk bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek; kulit luar berdaging. Dipelihara sebagai pohon buah, kadang-kadang kelihatan liar; 1-200 m. *Melinjo, Ind, Belinjo, Idn, Tangkil, S, Sake, S, Maninjo, S, J, Bago, J, So, J.*

Gnetum gnemon L.

F. KESIMPULAN

1. Ciri morfologi tumbuhan yang termasuk dalam kelompok divisi Pinophyta adalah batang tidak bercabang atau bercabang, berkayu, dan tumbuh tegak ke atas, kebanyakan berakar tunggang, berdaun sempit, tebal dan kaku seperti jarum. Biji terdapat daun dan buah (makrosporofil) dan serbuk sari terdapat dalam bagian yang lain (mikrosporofil), daun buah penghasil dan badan penghasil serbuk sari terpisah, dan masing-masing disebut dengan strobillus. Adapun ciri-ciri morfologi dan aspek botani pada tumbuhan yang diamati adalah:
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* L.) habitus perdu, periodisitas pirenial, akar serabut. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar dan bekas-bekas daunnya terlihat jelas. Tata letak pada daunnya roset batang, bagian daunnya lengkap, bentuk daunnya bangun garis, pangkal daun yang runcing. Ujung daun runcing tepi daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun licin warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan. Manfaat atau aspek botaninya adalah: sebagai tanaman hias, mengobati sakit perut dan lainnya.
 - b. Pinus (*Pinus merkussi* Jugh & De Vr.) habitus pohon berkayu, periodisitasnya pirenial, akarnya tunggang. percabangan monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan batangnya kasar, beralur dan retak-retak. Tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jarum. Ujung daunnya runcing berduri tepi daunnya rata, urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan. Manfaat atau aspek botaninya adalah: sebagai tanaman hias, meredakan nyeri, dan menyembuhkan sesak nafas.
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berhabitus pohon, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada

batangnya kasar. Tata letak daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya runcing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan warnanya hijau tua. Mempunyai strobilus betina dan jantan. Manfaat atau aspek botaninya adalah: bijinya dapat dijadikan bahan pangan seperti emping dan sayur pada kuah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agam. 2018. <https://rezqiani.wordpress.com/2015/04/27/divisi-pinophyta-gymnospermae/>. Diakses pada tanggal 07 Februari 2020.
- Ferry. 2012. <https://ferrydwirestuhendra.blogspot.com/2012/08/dekripsi-cycas-rumphii-pakis-haji.html>. Diakses pada tanggal 08 Februari 2020.
- <https://www.jurnalasia.com/bisnis/klasifikasi-dan-morfologi-pakis-haji.html>. Diakses pada tanggal 08 Februari 2020.
- <https://dosenpertanian.com/tanaman-melinjo/>. Diakses pada tanggal 07 Februari 2019.
- Kurniawan, Fredi. 2018. <http://fredikurniawan.com/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman-melinjo/>. Diakses pada tanggal 07 Februari 2020.
- Mega. 2017. <https://foresteract.com/pohon-pinus-pinus-merkusii-hutan-pinus-habitat-sebaran-morfologi-manfaat-dan-budidaya/>. Diakses pada tanggal 08 Februari 2020.
- Pertiwi, Agustina Ambar, “Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi” Program Studi Tadris Biologi. UIN Antasari. Banjarmasin. 2020.
- Pratiwi. 2007. <https://www.jurnalasia.com/bisnis/klasifikasi-dan-morfologi-pakis-haji.html>. Diakses pada tanggal 08 Februari 2020.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2007.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2018.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum 1!

Jawab:

Memiliki perbedaan yaitu anak divisi Cyanophytina yaitu tumbuhnya menyerupai palem atau tumbuhan paku yang daunnya majemuk, habitusnya perdu, kayunya bertekstur keras sedangkan pada anak divisi pinophytina daunnya tunggal berhabitus pohon memiliki perakaran tunggang dan cabang batang monopodial dan anak divisi Gnetophytina hamper sama dengan Pinophytina yaitu berhabitus pohon, akar serabut, tipe percabangan monopodial. Perbedaan diantara tiga anak divisi tersebut adalah dilihat dari habitusnya dan jenis daunnya.